

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jillarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligini asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

INSTITUTIONS. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 93-97.

2. Shavkat, A., & Kural, A. (2025). INCREASING EDUCATIONAL EFFICIENCY IN HIGHER EDUCATION THROUGH CREATIVE APPROACHES. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 89-92.

3. Shavkat, A., & Kural, A. (2025). IMPROVING THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE QUALITY OF EDUCATION AND EDUCATIONAL VALUE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 85-88.

4. Shavkat, A., Kural, A., & Gayratdin, O. (2025). ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PERSONNEL POLICY AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 98-102.

MAMIQ TERI BERIWSHI HAYWANLARDA USHIRASATUĞIN AYÍRÍM KESELLIKER

Z.A.Dauletova, B.Orinbaeva, A.Abdirasuliev, A.Nasirov

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Qoyanlar hám mamiq teri beriwshi haywanlarda basqa haywanlarǵa uqsap hár túrli juqpalı kesellikler menen kesellenedi. Tórende bul keselliklerdiń ishinde eń kóp tarqalǵanları hám de eń qáwiplerin kórip shıǵamız.

QGK (qoyanlardın' gemorragik kesselligi). Sońǵı jıllar ĞMDA territoriyasında asa qáwipli gemorragik kesellik dep kirgizilgen.

Bull kesellik Avstraliyada hádden tıs kóbeyip ketken jabayı qoyan hám kemiriwshilerdiń jedel hám ǵalaba tárizde qırıp taslaw ushın arnawlı kúsheytilgen virus tárepinen qozǵatılǵan.

GBK eń birinshi márte 1984 jılda Qıtay hám Xindistan arqalı Vladivostokqa kirgenligi belgili.

Qoyanniń záhárle niwi kórnisinde óte keskin keshetuǵın bull kesellik nátiyjesinde ólim menen tez juwmaqlanıwı múmkin, onıń klinikasın anıqlawdıń imkaniyatı deyerli joq.

Salamat kóringen qoyanlar pútin baslı ferma yamasa topar quramında qırılıp ketedi. Jarıp kórilgende silekeyli traxeyada, bronxada hám ókpelerinde qan qwyılǵan kishi tochkalar, ayırımlarınıń isheklerinde bolsa biraz qan qwyılıw belgileri, asqazanları jemge tolı halda bolıwın baqlawǵa boladı.

Kesellikke qarsı gúresiw. Kesellik qozǵatıwshı virus kirgen vaksina qollanıladı, bul vaksina qoyannın gemorragik keselligine qarsı 1,5-3 aylıq qoyanǵa bir mártebe 5 ml dozada, dumqoza tárepinen bulshıq etlerine jiberiledi.

Kesellik qozǵatıwshıǵa tásirleslik (immunitet) qásiyeti qoyan 7 ayǵa tolǵanǵa shekem dawam etedi.

Miksomatoz. Silekeyli qaplamının shamallawı, artqı tesik, jınısıy aǵzası, bas, qulaqları isip ketiwi menen baqlanatuǵın viruslı kesellik. Bunnan tısqarı irińlengen formaları payda bolıwıda múmkin.

Qoyannın bull kesellikke shalıńanda ólim menen juwmaqlanıwı 100 % teń. Bull kesellike úy hám jabayı qoyanlar tásirsheń bolıp, qozǵatıwshı derek sıpatında kesel hám kesellenip ótken qoyan xızmet etedi. Keselliktiń rawajlanıwında shıbın, búрге hám biytler áhmiyetli rol oynaydı.

Kesellik belgileri. Jasırın dáwiri 5-7 kún. Dáslep irińli konyuktivitti baqlaw múmkin. Qoyan kirpikler jabısıp, irińli aǵım payda boladı, dem alıwı qıyınlasadı.

Keselliktiń aldın alıw hám qarsı gúresiw. Tiykarınan shetten alıp kelinggen qoyan karaetinnen ótkeriliwi kerek, kesellik qozǵalıwı menen kesellengen qoyan dárhal soyılıwı kerek, góshi qaynatılıp ulıwma tártipte satılıwı múmkin. Barlıq qoyanlar emleniwi kerek.

Stomatit. Bul kesellik júdá qáwipli hám juǵımlı bolıp, onı ádette mayda juqpalı viruslar payda etedi. Bul kesellikke 3 ayǵa tolmaǵan qoyan gójekleri ushırasadı.

Kesellik penen eń dáslep bir gójek kesellenedi, soń ol onı hámme gójeklerge juqtıradı. Bul kesellik penen awırǵan qoyan gójekleriniń awız quwıslıǵındaǵı túkirik bezleri zıyanlanıp, qızarıp isingen boladı.

Awzınan suyıqlıq aǵıp, awzın ayaqlrı menen tınıshsız túrde tırnap, barlıq denesin suwlaydı. Qoyanlardın ishteyi kemeyedi, háreketi azayadı, as qazannın iskerligi buzıladı. Ulıwma alǵanda kesellik 10-12 künge shekem dawam etedi.

Bul keselliktiń aldı alınıp, óz waqtında emlebese úlken zıyan keltiredi.

Kesellikke qarsı gúresiw. Kesellengen qoyannın awzı boshlıǵına 1-2% mıs sulfat ertipesi, kaliy permanganattın 0,1-0,2% eritpesi, furatsilinnin 1:5000 eritpesi menen juwıp tazalanadı. Bunnan basqa da qosımsha ilajlarǵa tazalıqtı saqlaw, awqattın ratsionın jaqsılaw hám olardı saw qoyanlardan bóleklep alıw.

Pasterillyoz. Bul kesellikte tez tarqalatuǵın qáwipli hám juqpalı keselliklerdin biri esaplanadı.

Bunday kesellik penen tek qoyanlar ǵana awırıp qoymastan teri beriwshi haywanlar, iri shaqlı qara mallar, qoy-eshkiler, shoshqalar hám tawıqlar da kesellenedi. Bul kesellikti payda etiwshi, yamasa qozdırıwshı mikrobları atmosferalıq hawa arqalı awızǵa, murın suyıqlıǵına, dáretine, sidiklerine ótip tez tarqaladı.

Bul kesellik penen bir qoyan kesellense, ol 4 sutkanın ishinde hámme qoyanlarǵa juqtıradı. Keselliktiń dáslepki klinikalıq belgileri: kesellengen

qoyannın awqatqa ishteyi tómenleydi, dem alıwı jiyilesip qıyınlasadı, ishi ótedi, murınınan silekey aǵadı.

Dene temperaturası 41⁰S qa shekem kóteriledi. Bunday belgiler basqa kesellik penen awırǵan qoyanlarda da ushırasadı. Sonlıqtan onı anıqlaw ushın kesellengen qoyannın óligin jarıp tekseriw jumısların alıp barıw kerek. Sebebi qoyan anıq sol kesellik penen awırǵan bolsa, onda onın tamaǵında, ókpesinde, júreginde, talaǵında, bawırında, isheginde hám basqa organlarında qan tamırları hádden tıs keńeyip, denege qan quyılıw belgileri seziledi.

Keselliktiń aldın alıw. Rayonnın yamasa sol xojalıqtın veterinar vrachı járdemi menen qoyanlar usı kesellikke qarsı arnawlı islenip shıǵılǵan tayın suyıqlıq penen vaktsinatsiya isleniwi kerek.

Kesellik juqtırǵan qoyanlar basqa qoyanlardan tez bóleklenip, baǵılatuǵın orınları arnawlı suıyqlıqlar menen dezinfeksiyalanadı. Jańa kesellengenleri 20 mg/kg muǵdarında terramitsin menen kúnine bir ret shansılıadı.

Eymerioz (koktsidioz). Tiykarınan jas qoyanlarda baqlanatuǵın ótkir invazyalıq kesellik.

Bunda qoyanlar azıp ketedi, ish ketiwi, kemqanlıq, qarın kóleminiń irileniwi, tamır tartıwı hám ǵalaba qırılıp ketiwi baqlanadı. Bul kesellik jıldıń ıssı hám joqarı ıǵallıq máwsimlerinde qozǵaladı.

Keselliktiń belgileri. Jas qoyanlarda ishteyi joq boladı, ósiwi hám rawajlanıw páseyedi. Defekatsiya tezlesedi, dáreti qan hám silekey aralas shıǵadı, qarnı hám bawırı úlkeyip ketedi.

Qoyanlarda tamır tartıw, basın artına taslaw, artqı ayaqların sozıp aldınǵı ayaqları menen júziw háreketlerin orınlaw jaǵdayları baqlanadı.

Emlew usılları. Kesellengen qoyanlarǵa sulfadimetoksin yamasa sulfapiridazin (100 mg/kg) tayarlanıp, beriw aralıǵı 3 kúnnen hár biri 5 kúnnen dawam etetuǵın eki basqıshta monomitsin menen intensivlestireledi.

Quramında koktsidiostatik zatı bar bolǵan premiksler jemge aralastırılıp berilgende emlew ónimdarlıǵı jánede asadı.

Końyunktivit (kóz keselligi). Kózdin mexanikalıq jaraqatlanıw, oǵan shań yamasa basqa deneniń tiyiwi, ximiyalıq zatlardın tásiiri hám qoyan jeminde A vitamini jetispesligi aqıbetinde payda boladı.

Końyunktivit formaları kózdegi silekeyli perdeleriniń irińlesiw yamasa zaqımlasıwı kórnisinde boladı.

Birinshi formada kózler kúshli qızarıp, kóp muǵdarda ajratılǵan iriń qabaqların ashtırmaq jabıstırıp taslaydı.

Ekinshi formasında qoyan kózindegi perdelerdin qızarıwı, isiwi hám jas shıǵıwı kózge taslanadı.

Kesellikti emlew. Kózdegi silekeyli perdelerdin zaqımlanıwı kórnisindegi końyunktivitti emlew ushın qoyan kózi 2% li borat kislotası menen juwılıp, oǵan 2-3 tamshı rux eritpesi tamshıları tamızıladı. Końyunktivittiń irińlesken kórnisindegi formasın emlewde bolsa qoyan kózi 2% li borat kislotası menen

juwıladı, silekeyli perdelerine 2-3% li yodform yamasa borat súrtpeşi súrtiledi. Múyız perde jaralanganda kalomel poroshogi menen islew beriledi.

Stafilokokkoz. Bul kesellik túri menen adam hám barlıq túrdegi haywanlarda keselleniwi múmkin. Ásirese bul kesellik qoyanlarda tez-tez payda bolıp turadı.

Keselliktiń bul túri kesellenen haywanlardan juǵadı, ásirese qoyanlar bir-biri menen talasıp, terisi zıyanlansa, sol jerden bul keselliktiń mikrobi onıń denesine ótedi.

Mikroblardıń túsken jeri qızarıp isedi, yamasa irińli jara payda etedi. 1-3 kúnlik gójeklerdiń ishinde de bul kesellik penen kesellenenleri ushırasadı.

Olardıń denesinde tarıday mayda - mayda irińli jaralar payda boladı. Olar kem-kemnen bir-biri menen qosılıp ǵoza shańgalaǵınıń úlkenligindey boladı.

Olardıń mikrobi sol haywannıń qanına da ótip, ishki organlardan - ókpe, bawır, búyreklerdi de zıyanlaydı hám ólimge alıp keledi.

Keselliktiń aldın alıw. Bul kesellik belgileri payda bolǵanların basqalarınan bóleklep alıw, payda bolǵan jaralarǵa penitsillin, streptomitsin, tsinka, propolis mazları súrtiw hám penitsillin, streptomitsin (20-25 mń ED) bitsillin (30-35 mń ED) preparatları hár bir kilogramm salmaǵına tuwra keletuǵın shamada bulshıq et arasına kúnine bir márte jiberiledi.

Haywan denesindegi dáslepki payda bolǵan jaralar kampora suwıqlıǵı menen juwıladı.

Tuberkulez. Bul kesellik eń uzaq dawam etetuǵın, bir-birine kesellik mikrobın tasıwshı tayaqshaları arqalı ótetuǵın kesellik.

Bul kesellik penen adamlar, sharwashılıq hám jabayı haywanlar da kesellenedi. Sonlıqtan bul kesellik biziń jaǵdayımızdaǵı eń keń taralǵan kesellikler qatarına jatadı.

Bul kesellik qoyanlarǵa kesellenen mallardıń sütün ishiwden, kesel adamlardan, haywanlardan hár túrli jollar menen ótedi.

Bul keselliktiń tayaqshası qálegen organda kesellik payda etedi. Eger bul kesellik tayaqshası qoyanlardıń ókpesinde payda bolǵan bolsa, qoyanlar azadı, dem alıwı qıyınlasadı hám jóteledi.

Eger kesellik qoyan isheginde payda bolǵan bolsa, awqatqa qábileti kemeyedi, ishi awırıw payda boladı, azadı.

Ulıwma alǵanda bul kesellik qoyanlarda 3-4 ay dawam etedi. Qoyanlarda bul kesellikler sezilse, bunday qoyanlar joq etilgeni maqul. Sebebi, bul kesellikti emlew múmkinshiligi bolǵanı menen ol uzaqqa sozıladı, bul qoyannıń ózine túser bahası qımbatlanadı hám onnan payda bolǵan tólleri de sapasız boladı.

Úy qoyanlarında joqarıdaǵı ayılǵanlardan basqa da bir neshe kesellikler gezlesedi. Ásirese bul kesellikler qoyanlardıń asqazan hám isheklerinde boladı.

Strigushiy lishay (temirew). Bul kesellik qoyan hám mamıq teri beriwshi haywannıń terisinde payda bolıp, olardıń terisin zıyanlaydı hám júnleriniń túsiwine alıp keledi.

Bul kesellik barlıq úy haywanlarında, jabayı haywanlarda hám adamlarda da ushırasadı.

Bul kesellikti payda etetuđın kenelerdiń máyekleri sırtqı jađdayda 10 jılğa deyin ólmey tiri halında jasay aladı. Ol keselliktiń dáslepki belgileri tómendegishe boladı: eń dáslep terisinde kishkene aq quwaq (daqlar) payda bolıp, soń sol jerdiń júnleri qırshılıp túse baslaydı, kem-kemnen ol jer úlkeyip temirewge aylanadı hám hákke usađan óli qabırshaq penen qaplanadı. Bular eń dáslep murın, kóz-qulaq, moyın hám tabanlarında payda boladı.

Emlew usılları. Bunday awırıwdıń aldın alıw ushın kesellengen haywanlardı basqalarına tez bóleklep taslaw hám olardı emlew ilajların kóriw kerek.

Olardıń keteklerin, paydalanđan buyımların hák eritpesi hám formaldegidtiń 2% li eritpesi menen dezilfektsiyalanadı.

Joqarıda atları kórsetilgen keselliklerden tısqarı qoyanlarda pododermatit, dem alıw ađzalarınıń keselleniwi, asqazan-ishek kesellikleri, ishektiń buralıp qalıwı usađan kesellikler ushırasadı.

Paydalanđan ádebiyatlar

1. Qo'chqorov J. Quyonchilik. Toshkent «O'qituvchi», 1994.
2. Ikromov T.X. O'zbekistonda quyonchilikning rivojlanishi. Toshkent, 1988.
3. Pomitko V.N., Diveeva G.M, Utkin A.G. Yudin V.K. Pushnoe zverovodstvo i krolikovodstvo. Moskva, 1982.
4. Kalugin V.A. Komlenie krolikov. Moskva, 1985.
5. Allamuratov B.A., To'reniyazov E.Sh., Allamuratova G.B. Parazitologiya (oqıwlıq). No'kis-2009.